

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Implikasinya Pada Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Mohamad Makrus
STIE Pertiba Pangkalpinang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pula implikasi perubahan dari produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah survei dan berbentuk pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), untuk menguji pengaruh dari variabel yang satu ke variabel yang lain dan didesain dalam model persamaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis *cross section* dari populasi sebanyak 35 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka dari 35 populasi, diperoleh 35 sampel pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Data penelitian dianalisis dengan teknik analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda yang pengolahannya dilakukan melalui perangkat lunak SPSS versi 20.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang positif signifikan dari belanja modal terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Secara simultan dan parsial terdapat pengaruh positif dari belanja modal dan PDRB terhadap PAD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Belanja Modal, PDRB, dan PAD.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Blakely dalam Kuncoro (2004, h. 110) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sebagai alat ukur dalam model pembangunan ekonomi suatu daerah. Mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah menjadi permasalahan ekonomi daerah tersebut ketika dalam peningkatannya tidak diikuti oleh peningkatan sektor-sektor lain, seperti pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, pendapatan asli daerah yang tinggi menjadi sebuah harapan untuk setiap daerah otonomi yang menunjukkan tingkat kemandirian dan keberhasilan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sejalan dengan perubahan dinamika sosial politik, pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Substansi perubahan dalam undang-undang tersebut yaitu semakin besarnya kewenangan pemerintahan daerah dalam

mengelola pemerintahan, keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. Pemberlakuan dari undang-undang tersebut diharapkan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain itu juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah atau antar daerah yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota, terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukota provinsi ada di kota Semarang (<https://jatengprov.go.id>). Berdasarkan pengamatan data realisasi APBD tahun 2013, terlihat bahwa belanja modal, PDRB dan PAD untuk pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sangat beragam. Untuk itu peneliti mencoba mengangkat tema dan sekaligus menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaruh belanja modal terhadap PDRB dan PAD dan bagaimanakah implikasi perubahan PDRB terhadap PAD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013?.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap PDRB dan PAD serta untuk mengetahui implikasi perubahan PDRB terhadap PAD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013.

Kajian Literatur

Pertumbuhan Ekonomi

(1) Teori Pertumbuhan Linear

Teori pertumbuhan linear pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, dan diikuti oleh pakar-pakar lainnya seperti Karl Mark dan Rostow. Dasar pemikiran teori pertumbuhan linear ini adanya evolusi proses pembangunan dalam suatu negara akan melewati beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses urutan yang harus dilalui oleh suatu negara yang sedang membangun dan tahapan tersebut merupakan urutan yang satu demi satu menuju tingkat yang semakin tinggi. Tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi tersebut menurut Adam Smith dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir tahap perindustrian. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam teori ini ada tiga faktor penentu proses produksi/pertumbuhan yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan barang modal (Tambunan, 2011, h. 44)

(2) Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural dipelopori oleh Hollis Chenery. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery dalam Kuncoro (2010, h. 41) tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Berdasar pada penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tahun 1976 tersebut bahwa ada beberapa pengelompokan negara seseuai dengan proses perubahan struktural berdasar pada tingkat pendapatan per kapitanya yang dicetuskan oleh Hollis Chenery, meliputi: negara yang tingkat pendapatan per

kapita di bawah \$600 disebut negara sedang berkembang; tingkat pendapatan per kapita antara \$600 s/d \$3.000 disebut negara dalam fase transisi pembangunan.

(3) Teori Dependensia

Teori dependensia dicetuskan oleh Paul Baran ketika diskusi pakar-pakar ekonom negara-negara Amerika Latin yang pada akhirnya menghasilkan Deklarasi Ekonomi Amerika Latin. Teori dependensia mencoba mencari penyebab terjadinya keterbelakangan ekonomi di negara sedang berkembang. Teori ini berasumsi bahwa perekonomian dunia terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu: (1) perekonomian negara-negara maju dan (2) perekonomian negara sedang berkembang. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional oleh negara maju di negara miskin berdampak meningkatkan pendapatan nasional negara miskin itu, tetapi peningkatan pendapatan ini dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat negara itu karena kepincangan dalam distribusi pendapatan. Keuntungan dari investasi tersebut akan dinikmati oleh pengusaha asing dan sedikit anggota masyarakat tertentu di negara tersebut. Secara nyata keuntungan yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari eksploitasi sumberdaya yang ada di negara tersebut.

(4) Teori Neo-Klasik

Pakar ekonomi penganut teori ini seperti: Jagdish Baghwaty, Anne O Krueger, Bela Ballasa, Deepak Lal menyimpulkan bahwa semakin besar campur tangan pemerintah dalam perekonomian, semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Para ekonom tersebut merekomendasikan kepada NSB agar menuju sistem perekonomian dengan didasarkan pada pasar bebas. Dengan cara membebaskan pasar dari campur tangan pemerintah, swastanisasi BUMN, promosi perdagangan bebas, dan ekspansi ekspor, membuka diri terhadap PMA, dan mengeliminir ketidakefisien dalam regulasi pemerintah (melakukan deregulasi), serta menghilangkan distorsi harga baik pada input, produk dan pasar uang, mereka yakin bahwa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi akan semakin terdorong untuk maju. Aplikasi teori tersebut untuk negara berkembang relative kurang tepat jika dibandingkan untuk negara-negara maju seperti negara-negara di eropa dan barat. Perdagangan bebas dan pasar persaingan sempurna tidak dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Sehingga konsep pembangunan tersebut lebih banyak gagal ketimbang berhasil jika diterapkan di negara berkembang, seperti di Indonesia.

(5) Teori-Teori “Baru”

Tiga teori baru yang muncul, yaitu: teori pertumbuhan baru (*New Growth Theory*, NGT), teori geografi ekonomi baru (*New Economic Geography*, NEG), dan teori perdagangan baru (*New Trade Theory*, NTT). Teori pertumbuhan baru (NGT) pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen, teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem (Kuncoro, 2010, h. 48).

Teori geografi ekonomi baru (NEG), teori geografi ekonomi baru berkembang berkat promosi dan hasil karya dari Paul Krugman. Krugman menyimpulkan pertama, lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara merupakan topik penting dengan sendirinya. Kedua, garis antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi regional menjadi semakin kabur. tetapi, alasan yang paling penting untuk melihat

kembali geografi ekonomi adalah laboratorium intelektual dan empiris yang disediakan.

Teori Perdagangan Baru (NTT) menawarkan bahwa sifat dasar dan karakter transaksi internasional sangat berubah dewasa ini di mana aliran barang, jasa, dan asset yang menembus batas wilayah antarnegara tidak begitu dipahami oleh teori-teori perdagangan tradisional. Menurut Brulhart bahwa ukuran pasar ditentukan secara fundamental oleh besar kecilnya angkatan kerja pada suatu negara, dan tenaga kerja pada dasarnya tidak mudah berpindah lintas negara. Mereka percaya bahwa penentu utama lokasi adalah derajat tingkat pendapatan yang meningkat dari suatu pabrik, tingkat substitusi antarproduk yang berbeda, dan ukuran pasar domestik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Kuncoro (2004, h. 119) mengemukakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dapat dicari dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = ((\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / \text{PDRB}_{t-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya

PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. kemudian PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan (missal PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 atau PDRB Atas Harga Konstan 2010).

Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah

Menurut Soeparmoko (2003, h. 3) bahwa studi keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan distribusi penghasilan, peningkatan efisiensi dan penciptaan kesempatan kerja. Sedangkan Rosen (2005, h. 11) mengemukakan bahwa dalam studi keuangan daerah, konsep pengelolaan keuangan daerah didasarkan kepada upaya pengaturan dan pengendalian terhadap sumber pembiayaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara ekonomis, efektif dan efisien. Sumber pembiayaannya berasal dari *intergovernmental transfer* dan pendapatan asli daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor. 105 Tahun 2000 mendefinisikan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dan Mardiasmo (2009, h. 18) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki akuntabilitas, *Value for Money*, kejujuran (*Probity*), transparansi, dan pengendalian.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Ritonga (2010, h. 183) mengemukakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah. Ritonga (2010, h. 188) mengemukakan bahwa belanja daerah dirinci menurut jenis, objek dan rincian belanja objek dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perundang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan bahwa belanja daerah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang tercermin pada APBN dan APBD menentukan dalam pertumbuhan ekonomi karena pada prinsipnya untuk pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dituntut mengeluarkan *output* maksimal. Maka prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi anggaran dan efektivitas program harus dipergunakan maksimal.

Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pemerintah dalam struktur APBD terdiri dari 2 (dua) macam yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pemerintah daerah hanya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, sedangkan belanja langsung atau sering disebut pengeluaran pembangunan pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari 2 (dua) sisi yaitu sisi pertama adalah sisi permintaan dan yang kedua sisi penawaran terutama komponen belanja modal.

Dapat disimpulkan bahwa belanja modal salah satu jenis pengeluaran pemerintah daerah untuk menambah aset daerah yang manfaatnya lebih dari satu periode anggaran. Belanja modal sendiri terbagi lagi menjadi belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik manfaatnya langsung dinikmati oleh masyarakat secara umum, misalnya: pemerintah daerah membangun jembatan, jalan raya atau pembelian asset lain yang langsung dinikmati oleh masyarakat banyak. Sedangkan belanja aparatur manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat umum, melainkan dinikmati langsung oleh aparatur pemerintah. Misalnya: pemerintah daerah membeli kendaraan dinas, membangun rumah dinas, membangun kantor.

Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004, h. 67) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Klasifikasi Pendapatan Asli daerah yang

dinyatakan oleh Halim adalah sesuai dengan klasifikasi pendapatan asli daerah berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006. Mardiasmo (2002, h. 132) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ritonga (2010, h. 185) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli daerah terdiri dari: (1) pajak daerah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak daerah seperti: pajak BPKB, pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya; (2) retribusi daerah, yaitu penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari retribusi daerah seperti: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi air, dan sebagainya; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti: bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD; (4) dan lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan dari PAD yang bukan merupakan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya seperti: jasa giro, pendapatan bunga, dan sebagainya.

Hubungan Belanja Modal Dengan PDRB dan PAD, serta Hubungan PDRB Dengan PAD

Todaro dan Smith (2006, h. 118) mengemukakan bahwa ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu : (1) akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja (2) Pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (3) Kemajuan teknologi, yang secara luas, diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Akumulasi modal merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, seperti investasi pemerintah berupa investasi produktif yang memungkinkan untuk meningkatkan tingkat *output*, seperti penyediaan infrastruktur sosial maupun ekonomi. Infrastruktur sosial meliputi pendidikan melalui fasilitas sekolah; kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; perumahan dan tempat rekreasi. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi meliputi *publik utilities* (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi dan gas) dan sektor transportasi (jalan, rel kereta api, pelabuhan, lapangan terbang).

Mardiasmo (2002, h. 154) mengemukakan bahwa peranan investasi swasta dan perusahaan milik negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan *sebagai center of economic activity*). Dengan adanya investasi baik dalam negeri maupun asing diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menimbulkan multiplier efek yang besar. Sementara itu peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik sehingga dampaknya akan meningkatkan tingkat partisipasi publik dan hal ini tercermin dalam peningkatan PAD. Kuncoro (2004, h. 115) mengemukakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDRB. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan Saragih (2003, h. 127) mengemukakan bahwa APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD).

Berikut penulis sajikan gambar paradigma penelitiannya.

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Sumber: teori hubungan dan penelitian terdahulu yang diolah

Keterangan:

- X = Belanja Modal
- Y = PDRB
- Z = PAD

Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder, dalam hal ini penulis *download* data-data realisasi APBD tahun 2013 yang di upload oleh Direktorat Jenderal Perimbangan RI berformat Standar Akuntansi Publik (format SAP) dan berformat Permendagri dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Populasi berupa 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan teknik sampling *purposive sampling* berkriteria dengan kriteria bahwa hanya kabupaten/kota yang tercatat dalam laporan laporan realisasi APBD kabupaten/kota tahun 2013 dengan menggunakan format SAP dan format permendagri yang dijadikan sample penelitian.

Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 20, dan dalam penelitian merupakan penelitian kausalitas antara variabel-variabel penelitian. Berdasarkan pada gambar 1 paradigma penelitian tersebut diatas, maka akan terbagi menjadi Sub persamaan satu menggunakan analisis regresi sederhana, dengan variabel independen belanja modal (X), dan variabel dependennya PDRB (Y). Persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

- a = Konstanta
- Y = Produk Domestik Regional Bruto
- b = Koefisien Slope
- X = Belanja Modal
- e = Epselon

Selanjutnya sub persamaan dua dengan menggunakan analisis regresi berganda, dengan variabel independen belanja modal (X) dan PDRB (Y), sedangkan variabel dependennya adalah PAD (Z). Persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Z = a + bX + bY + e$$

Dimana:

- a = Konstanta
- Z = Pendapatan Asli Daerah
- b = Koefisien Slope
- X = Belanja Modal
- Y = Produk Domestik Regional Bruto
- e = Epselon

Uji Statistik F

Uji secara simultan dengan menggunakan uji signifikansi simultan melalui uji statistik F. Nachrowi dan Hardius Usman (2006:16) menyatakan bahwa uji-F diperuntukan guna melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan. Pengujian secara simultan dapat menggunakan tabel Anova, sementara rumusan Hipotesis Statistik adalah:

$H_0 : bx_1y = bx_2y = \dots = bx_ky = 0$; tidak terdapat pengaruh secara simultan

$H_a : bx_1y = bx_2y = \dots = bx_ky \neq 0$; terdapat pengaruh secara simultan

(Riduwan & Engkos Achmad Kuncoro, 2011:117)

Selanjutnya untuk menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan statistik F. Kriteria pengujian statistik F dengan taraf alpha (α) = 0,05 adalah Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, (Ghozali, 2009:88).

Uji Statistik t

Uji secara parsial dengan menggunakan uji signifikansi statistik t. Nachrowi dan Hardius Usman (2006:18) menyatakan bahwa setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka langkah selanjutnya menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal dengan sebutan uji-t.

Riduwan & Engkos Achmad Kuncoro (2011:117) menyatakan bahwa menghitung koefisien secara individu dan hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 : byx_i = 0$; tidak terdapat pengaruh secara parsial

$H_a : byx_i \neq 0$; terdapat pengaruh secara parsial

Dimana : $i = 1 ; 2 ; 3$

Selanjutnya untuk menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan statistik t. Kriteria pengujian statistik t dengan taraf alpha (α) = 0,05 dua sisi adalah Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, tetapi jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak (Ghozali, 2009:89).

Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Data

Berikut penulis sajikan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 20 untuk sub persamaan satu yaitu dengan menggunakan analisis regresi sederhana sebagai berikut:

Tabel-1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5815188.427	5544766.516		-1.049	.302
Belanja Modal	126.509	23.649	.681	5.349	.000

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data diolah

Tabel-1.1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.464	.448	14566078.4176

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada tabel-1 dan Tabel-1.1 tersebut diatas, maka persamaan regresi adalah:

$$\begin{aligned}
 Y &= -5.815.188 + 126,51 X \\
 t \text{ statistik} &= (5,349) \\
 \text{Signikansi} &= (0,000) \\
 R\text{-square} &= 0,464
 \end{aligned}$$

Selanjutnya penulis sajikan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 20 untuk sub persamaan dua yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel-2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3075.657	32102.850	-.096	.924		
PDRB	.004	.001	3.991	.000	.536	1.867
Belanja Modal	.452	.184	2.456	.020	.536	1.867

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah

Tabel-2.1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics
					R Square Change
1	.821 ^a	.673	.653	82962.7742	.673

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada tabel-2 dan tabel-2.1 tersebut diatas, maka persamaan regresi adalah:

$$Z = - 3.075,66 + 0,452 X + 0,004 Y$$

t statistik = (2,456) (3.991)

Signikansi = (0,020) (0,000)

R-square = 0.673

Asumsi Klasik

Berikut penulis sajikan pengujian asumsi klasik sub persamaan satu:

Sumber: Data diolah

Selanjutnya penulis sajikan pengujian asumsi klasik sub persamaan dua:

Sumber: Data diolah

Uji normalitas data, kedua grafik histogram diatas menggambarkan bahwa data berdistribusi normal. Pola distribusi tidak menceng ke kanan maupun ke kiri, sedangkan dengan uji grafik normal plot terlihat titik-titik mengikuti garis diagonal.

Uji multikolinieritas, dengan perhitungan nilai Tolerance pada sub persamaan dua di tabel-2, disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Terlihat bahwa variabel independen yang memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10. Kemudian juga nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10.

Uji heteroskedastisitas, pada kedua grafik scatterplot dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis Sub Persamaan Satu

Berikut penulis sajikan uji hipotesis untuk sub persamaan satu:

Berdasar tabel-1 di atas, terlihat bahwa nilai t hitung untuk belanja modal sebesar 5,349. Sedangkan nilai t tabel dengan sampel 35, derajat kepercayaan 95% (uji dua arah) adalah 2,037 ($df = n - k - 1$; k adalah variabel independen; maka $df = 35 - 2 - 1 = 32$), dan nilai *p value* (nilai sig) belanja modal sebesar 0,000. nilai sig tersebut $< \alpha$ sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013.

Uji Hipotesis Sub Persamaan Dua

Penulis melakukan uji signifikansi dengan menggunakan uji F (simultan) dan uji t (parsial) untuk sub persamaan ke dua. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel-3
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	453823318293.114	2	226911659146.557	32.968	.000 ^b
	Residual	220250300735.057	32	6882821897.971		
	Total	674073619028.171	34			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PDRB

Sumber: Data diolah

Berdasar pada tabel-3 tersebut di atas, terlihat bahwa nilai F hitung $>$ F tabel, yaitu $32,968 > 3,29$ ($df_1 = k - 1, 3 - 1 = 2$); ($df_2 = n - k, 35 - 3 = 32$), dan nilai *p value* (nilai sig) $> \alpha$, yaitu $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa secara simultan belanja modal dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013.

Selanjutnya berdasar tabel-2 di atas, terlihat bahwa nilai t hitung untuk belanja modal dan PDRB masing-masing sebesar 2,456 dan 3,991. Sedangkan nilai t tabel dengan sampel 35, derajat kepercayaan 95% (uji dua arah) adalah 2,037 ($df = n - k - 1$; k adalah variabel independen; maka $df = 35 - 2 - 1 = 32$), dan nilai *p value* (nilai sig) belanja modal dan PDRB masing-masing sebesar 0,020 dan 0,000. nilai sig tersebut $< \alpha$ sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal dan PDRB

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013.

Pembahasan Regresi Sub Persamaan Satu

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, maka persamaan regresi sub persamaan satu sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} Y = -5.815.188 + 126,51 X \\ t \text{ statistik} = (5,349) \\ \text{Signifikansi} = (0,000) \\ R\text{-square} = 0,464 \\ N = 35 \end{array}$$

Berdasarkan pada persamaan regresi tersebut di atas dapat dimaknai sebagai berikut:

- Konstanta -5.815.188 bermakna apabila belanja modal bernilai 0 (nol), maka PDRB (membaca pertumbuhan ekonomi) menurun sebesar Rp5.815.188.
- Koefisien 126,51 bermakna apabila belanja modal (X) meningkat Rp1, maka PDRB (membaca pertumbuhan ekonomi) akan meningkat sebesar Rp126,51, dan besaran koefisiensi tersebut signifikan sebesar 0,000.
- Besaran kontribusi belanja modal terhadap PDRB sebesar R-squarinya yaitu sebesar 46,4% sedangkan variabel-variabel lain diluar model penelitian berkontribusi terhadap PDRB sebesar 53,6%. Kontribusi belanja modal ini patut diperhitungkan karena nilai sebesar itu menunjukkan bahwa belanja modal memungkinkan sekali menjadi salah satu faktor yang memiliki kontribusi yang cukup dominan jika dibandingkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDRB yang lain.

Pembahasan Regresi Sub Persamaan Dua

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, maka persamaan regresi sub persamaan Dua sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} Z = -3.075,66 + 0,452 X + 0,004 Y \\ t \text{ statistik} = (2,456) \quad (3,991) \\ \text{Signifikansi} = (0,020) \quad (0,000) \\ R\text{-square} = 0,673 \\ N = 35 \end{array}$$

Berdasarkan pada persamaan regresi tersebut di atas dapat dimaknai sebagai berikut:

- Konstanta -3.075,66 bermakna apabila belanja modal dan PDRB bernilai 0 (nol) maka PAD sebesar penurunaannya yaitu Rp3.075,66.
- Koefisien X sebesar 0,452 bermakna apabila belanja modal (X) meningkat sebesar Rp1, sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka PAD akan meningkat sebesar Rp0,452, dan besaran koefisiensi tersebut signifikan sebesar 0,020.
- Koefisien Y sebesar 0,004 bermakna apabila PDRB (Y) meningkat sebesar Rp1, sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka PAD akan meningkat sebesar Rp0,004, dan besaran koefisiensi tersebut signifikan sebesar 0,000.
- Besaran kontribusi belanja modal dan PDRB secara simultan sebesar R-squarinya yaitu sebesar 67,3% sedangkan variabel-variabel lain diluar model penelitian

berkontribusi terhadap PDRB sebesar 32,7%. Secara parsial, belanja modal memiliki kontribusi terbesar sebesar koefisien betanya yaitu 0,452 sedangkan dalam model penelitian ini PDRB berkontribusi sebesar 0,004. Hal ini sesuai karena sejak era otonomi daerah pemerintah daerah sedang berkonsentrasi melakukan pembangunan di segala aspek dan bidang, sehingga belanja modal menjadi salah satu pos yang diandalkan untuk mencapai salah satu tujuan otonomi daerah yaitu kemandirian fiskal daerah dengan cara mendongkrak besaran dari PAD-nya. Pembangunan sarana dan prasarana publik dan infrastruktur publik lainnya akan memotivasi calon investor untuk berinvestasi sehingga pada akhirnya PAD akan meningkat sejalan dengan peningkatan belanja modalnya.

Simpulan:

1. Secara parsial belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2013.
2. Secara simultan dan parsial belanja modal dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2013.

Saran:

Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah harus tetap berkonsentrasi terhadap belanja modal daerahnya dalam mengatur APBD-nya, karena faktor inilah yang berpengaruh secara dominan terhadap PAD-nya. Dengan tetap mengupayakan peningkatan belanja modal dan menjaga skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur publik lainnya, maka bukan hal yang tidak mungkin PDRB akan meningkat dan sudah dapat dipastikan akan lebih meningkatkan PAD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nachrowi, D. Nachrowi & Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika (untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

- , 2010. Analisis Standar Belanja (Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah). Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2011. Path Analysis (Analisis Jalur). Bandung. Alfabeta
- Rosen, Harvey S., Gayer, Ted. 2008. Publik Finance. New York: Mcgraw Hill Education.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soeparmoko. 2003. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan, Alih Bahasa: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- <https://jatengprov.go.id>
- <http://jateng.bps.go.id/>
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/>